

A EDUCAÇÃO NO BRASIL, TRAJETÓRIA HISTÓRICO-SOCIAL E FORMAÇÃO CONTINUADA DOCENTE EM PERSPECTIVA CRÍTICA

Education in Brazil, historical and social trajectory and continuing teacher training from a critical perspective

CAVALCANTI, Glaucya Teixeira

IFPE – Campus Abreu e Lima

E-mail: gteixeiracavalcanti@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-1100-4490>

VERGNE, Maria Cleonice de Souza

Universidade do Estado da Bahia UNEB – Campus VIII / PPGEAFIN

E-mail: cleovergne@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5548-8491>

Recebido: 25/11/2025 | Revisado: 05/12/2025 | Aceito: 12/12/2025 | Publicado: 31/12/2025

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18458408>

RESUMO - O estudo objetiva analisar o contexto histórico-social da educação no Brasil no intuito de compreender as principais fragilidades educacionais marcadas por crises e contradições persistentes com ênfase na formação continuada docente. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico-documental e se encontra fundamentada em documentos parametrizadores da educação, bem como na literatura sobre o assunto, livros, sites, artigos, teses e dissertações. Entre os estudiosos basilares destacam-se Tardif e Lessard (2013), Elizabeth Gatti (2010), Romanelli (2003) e Cassaro (2024). Os resultados apontam que, apesar das transformações históricas, ainda há muito o que se fazer pela educação. Tratando-se dos docentes ressalta-se que enfrentam uma conjuntura complexa, caracterizada, preponderantemente, por esgotamento físico e mental a exemplo da Síndrome de Burnout, ocasionada entre outros fatores, pela sobrecarga de trabalho dentro e fora da sala de aula e a violência escolar em virtude da qual a profissão, hoje, pode ser considerada de risco. Conclui-se que a formação continuada permanece a exigir avanços de políticas públicas que valorizem e deem atenção ao docente como ser humano, cuidando de suas vulnerabilidades e da sua saúde física e mental. A pesquisa ainda mostra que a percepção e a ação de muitas famílias em relação à educação e ao professor são equivocadas e podem provocar conflitos de convivência entre alunos e docentes.

Palavras-chave: Educação; Formação continuada docente; Diretrizes educacionais; Vulnerabilidade.

ABSTRACT - This study aims to analyze the historical and social context of education in Brazil in order to understand the main educational weaknesses marked by persistent crises and contradictions, with an emphasis on continuing teacher education. This is a qualitative bibliographic-documentary study based on educational policy documents, as well as literature on the subject, books, websites, articles, theses, and dissertations. Among the key scholars, Tardif and Lessard (2013), Elizabeth Gatti (2010), Romanelli (2003), and Cassaro (2024) stand out. The results indicate that, despite historical transformations, there is still much to be done for education. Teachers face a complex situation, characterized predominantly by physical and mental exhaustion, such as Burnout Syndrome, caused, among other factors, by work overload inside and outside the classroom and school violence, which means that the profession can now be considered risky. It is concluded that continuing education continues to require advances in public policies that value and pay attention to teachers as human beings, taking care of their vulnerabilities and their physical and mental health. The research also shows that the perception and actions of many families in relation to education and teachers are misguided and can cause conflicts between students and teachers.

Keywords: Education. Continuing teacher education. Educational guidelines. Vulnerability.

1 INTRODUÇÃO

A educação brasileira, desde muito tempo, é assunto de pauta em eventos e discussões acadêmicas, não apenas pelo tema, mas por estar sempre em perigo. Embora seja um direito de todo cidadão, os desafios históricos e atuais e, hoje, com o agravante da violência sem precedentes, além da desigualdade no tocante ao acesso e da desvalorização do trabalho do profissional docente.

Dessa forma, mesmo com as inovações e os programas de Estado, o alcance de um aprendizado eficaz ainda se encontra distante de ser concretizado. Nesse contexto, questiona-se quais transformações estruturais são cruciais para assegurar, de fato, uma educação que seja emancipatória, que detenha esse infundido fendimento e como dar dignidade à vida profissional docente?

Pode-se pensar em vários pontos, um deles seria pensar se todas as crianças e jovens em idade escolar no Brasil recebem o mesmo tipo de educação, ou melhor, se todas as instituições de ensino têm tudo que o discente precisa para aprender e se todas as famílias comungam do mesmo poder aquisitivo para dar educação aos filhos. Por outro lado, questiona-se, qual o profissional que atende a esse público escolar, como é sua vida profissional, seu lugar na sociedade, qual sua carga trabalhista e remuneração?

O que se vê no país é uma galopante desigualdade, a falta de interesse de formar cidadãos críticos, salas de aula lotadas, a precarização do ensino e do ambiente escolar cada vez maior; a presença da violência e da intolerância, professores fazendo além do limite e adoecendo, nesse caso tanto na escola pública quanto na privada; e mesmo assim, a educação a reproduzir processos que não consegue superar suas contradições estruturais.

Não é tarefa fácil responder esta questão ou trazer uma solução imediata, mas é preciso discutir incansavelmente, para que a esperança de uma educação igualitária e emancipatória não se apague e para que os docentes sejam vistos como seres de respeito. Precisamos acreditar numa educação em que educadores e educandos sejam sujeitos do seu processo de desenvolvimento.

Diante dessas assertivas, o trabalho busca fazer um breve histórico sobre a educação no Brasil e discutir sobre as fragilidades que cercam a vida do professor atuando na formação continuada.

Sendo assim, o texto foi dividido em duas partes, a primeira traz um apanhado sobre a educação no Brasil a partir do início do século XX e, na segunda parte, busca-se observar o contexto da vida profissional do professor, como tem sido desenvolvida a formação continuada e o porquê do adoecimento de tantos docentes, assim como a pouca adesão de jovens ingressantes das universidades a se interessarem pelo magistério e, sobretudo, frisar sobre a violência nos ambientes escolares, tanto entre os alunos quanto dos alunos em relação aos professores.

UM OLHAR SÓCIO-HISTÓRICO SOBRE A EDUCAÇÃO NO BRASIL

Neste tópico buscam-se reflexões sobre os documentos que parametrizam¹ a educação no Brasil, bem como investiga-se na literatura que trata sobre o assunto², as perspectivas sobre a educação continuada dos educadores. A história docente, de um modo geral, tem ganhado cada vez mais espaço no âmbito acadêmico, uma das profissões mais antigas e essenciais, o professor enfrenta hoje um cenário complexo, principalmente no Brasil, caracterizado por crises, greves, contradições, expectativas e valores que refletem o contexto socioeconômico e político do país.

Incumbidos por deveres e responsabilidades, muitas vezes mais do que o limite de sua função, estes profissionais enfrentam desafios que impactam diretamente seu trabalho e qualidade de vida, por estarem à frente de todo o processo educacional. Ademais, ao longo das últimas décadas, a profissão tem experimentado uma diminuição significativa quanto ao reconhecimento social. Professores são agentes de transformação e influência na sociedade, porém, este cenário tem mudado nos últimos anos pelas poucas políticas públicas em relação à formação continuada efetiva dos professores, de incentivos para o interesse na profissão e de desvalorização cada vez maior da profissão, não só com relação à remuneração, mas também, no âmbito socioprofissional.

Andejando na esteira da História, é possível observar muitas transformações no

¹ Esclarecemos que documentos parametrizadores são aqueles que colocam diretamente as diretrizes em determinadas áreas; são leis, parâmetros, normas que direcionam a organização e o desenvolvimento de campos ou áreas de atuação. No caso da educação brasileira cita-se a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).

² Quando nos referimos à literatura sobre o assunto, é tudo que se refere à Educação, ou seja, livros, sites, artigos, teses, dissertações sobre o tema tratado neste estudo.

setor educacional. Segundo Otaíza Romanelli (2003), o sistema educacional brasileiro sofreu várias mudanças, especialmente após 1964, e teve dois momentos marcantes. O primeiro, de acordo com a autora, se dá a partir da implantação da política de recuperação da economia, juntamente com a contenção e a repressão, aspectos muito intensos desta fase. Neste período houve “a aceleração do ritmo de crescimento da demanda social de educação o que provocou, conseqüentemente, um agravamento da crise do sistema educacional, crise que já vinha de longe” (Romanelli, 2003, p. 196).

Foi em meio a essa crise que o MEC se aliou à Agency For International Development (AID) 1964-1970, para receber a cooperação financeira através do acordo MEC-USAID. O segundo momento referido pela pesquisadora é com a chamada expansão do ensino, que tinha o objetivo de captação de recursos e o fim da crise. No entanto, apesar da tentativa de expansão, ela foi logo contida para não comprometer a economia, ficando o ensino tão defasado quanto antes. Pode-se dizer que os acordos MEC-USAID agravaram ainda mais a crise na educação brasileira.

Durante o regime militar também houve mudanças no ensino superior, com o Decreto-Lei nº 405, de 31 de dezembro de 1968 e o Decreto nº 574, de 8 de maio de 1969, em relação aos aumentos das matrículas do ensino superior, com o objetivo não de diminuí-las, mas de barrar o aumento dessas matrículas, ou seja, não poderiam interferir nas matrículas, mas precisariam criar um meio de diminuir o interesse da população pelo ensino superior.

Sendo assim cria-se o Decreto Lei 574 que no Art. 1º diz que “as instituições de ensino superior não poderão reduzir, em qualquer ano letivo, o número de matrículas considerado na primeira série de seus cursos, no ano letivo anterior. Parágrafo único” (BRASIL, 1969, Lei nº 574).

Então foi decidido que a única saída seria uma espécie de estreitamento, retenção, daí a ‘solução’ foi proporcionar ao segundo grau uma formação profissional, uma vez que, já tendo um ofício, o futuro candidato ao ensino superior perderia o interesse, haja vista que, mesmo só com o ensino médio, já poderia ganhar seu sustento e, assim, o Estado e o capital teriam mão de obra de qualidade e barata. Houve ainda, a Lei de contenção do protesto estudantil, Decreto-Lei nº 477, de 11 de fevereiro de 1969. Em seguida, veio a Lei de mudança para os ensinos do 1º e 2º graus, Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971 e ainda nesta fase, se considerava a criação do Plano Nacional de Desenvolvimento cuja

área de educação era prioridade. O principal interesse da reforma do Ensino de 2º grau era tentar diminuir a demanda de entradas no ensino superior.

Segundo Romanelli (2003), com a Lei nº 5.692, de 1971 se estabelece a obrigatoriedade do ensino fundamental de 8 anos, ou seja, dos 7 aos 14 anos e mais 3 anos para o 2º grau, ambas etapas direcionadas, obrigatoriamente, para o ensino técnico, haja vista que toda a base do ensino, na época, era direcionada para o ensino técnico. Nesse sentido, observa-se que a Constituição de 1967, também chamada de constituição militar, desobrigou a União e os Estados de investirem na educação, um retrocesso em seus próprios termos, haja vista que esse direito já era garantido constitucionalmente na Lei de Diretrizes e Base da Educação de 1961 (Lei nº 4.024). As alterações na forma de ensino foram evidentes, tradicionais e conservadoras, bem ao modo “militar”. Assim, a herança dessa fase é de uma educação ainda mais precarizada e segregadora, pois funcionava como uma barreira para os estudantes de baixo status social acessarem e permanecerem no ensino superior.

No tocante à formação de professores, pode-se dizer que os primeiros cursos de formação específica para o ensino das primeiras letras, se deu a partir do final do século XIX, com a criação das chamadas “Escolas Normais”. De acordo com Bernadete Gatti (2010), o ensino secundário que corresponde aos últimos anos do ensino fundamental mais o ensino médio, até o início do século XX não tinham, ainda, uma formação para docência. Assim, na década de 1930, o Estado desperta para a necessidade de qualificação do professor para esse nível, então é incluído nos cursos de bacharelado mais um ano, com disciplinas ligadas diretamente à educação para obter o grau de licenciatura e somente em 1939 é criado o curso de Pedagogia.

Nas últimas décadas do Século XX e logo após ao fim da ditadura militar, pode-se dizer anos de 1985 e 1990 foram de intensas transformações na política e na educação. O Brasil busca a redemocratização. No âmbito educacional, em 1981 foi criada a Associação de Docentes do Ensino Superior (ANDES) e em 1990, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação (CNTE). O primeiro presidente da república, Tancredo Neves, não chega a tomar posse, pois faleceu antes. O vice, José Sarney, assumiu a presidência. Durante esse Governo foi elaborada e promulgada a nova Constituição Brasileira, em 1988.

A partir de então, vem um momento de lutas e discussões para adotar o voto direto para Presidente, mas o primeiro presidente eleito pelo voto direto, Fernando Collor de Melo,

também não terminou o mandato, foi impedido por estar, na época, envolvido com questões fraudulentas e corrupções. Mais uma vez um Vice-Presidente, Itamar Franco, assume a presidência. Foram momentos muito tensos para o país. Em 1994, Fernando Henrique Cardoso é eleito presidente e durante os dois mandatos dele, houve muitas mudanças inclusive da moeda nacional. Na Educação, a partir da Lei nº 9.394, de 1996, postula-se a formação de professores, em nível superior para o ensino infantil e para os primeiros anos do ensino fundamental como afirma Gatti:

No ano de 1986, o então Conselho Federal de Educação aprova o Parecer n. 161, sobre a Reformulação do Curso de Pedagogia, que faculta a esses cursos oferecer também formação para a docência de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental, o que algumas instituições já vinham fazendo experimentalmente. Foram, sobretudo, as instituições privadas que se adaptaram para oferecer este tipo de formação ao final dos anos de 1980 (Gatti, 2010, p. 1357).

Nesse contexto, é ainda em 1996, que sai a publicação da Lei nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), já em 2002 são promulgadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores (DCNFP). Seguidamente a esse feito, passam a existir as Diretrizes Curriculares para cada curso de Licenciatura aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e a aprovação do curso de Pedagogia, em nível superior, fato que só ocorreu em 2006, por meio da Resolução CNE/CP nº 1 de 15/05/2006.

Ainda nessa esteira, em 1997, o MEC lança os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) que contemplam o ensino básico com o objetivo de “apontar metas de qualidade que ajudem o aluno a enfrentar o mundo atual como cidadão participativo, reflexivo e autônomo, conhecedor de seus direitos e deveres” (PCN-MEC, 1997, p. 4). Tais metas foram expressas através de prescrições curriculares, que em grande medida tendenciam a negar as abissais contradições sociais brasileiras.

Nessa sequência, em 2002 foi eleito presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seu governo foi marcado por muitos programas e mudanças sociais, diminuição da fome e um intenso crescimento econômico. No âmbito da educação, entre outras ações, criou os Institutos Federais de Educação Tecnológica e levou as universidades para os interiores dos Estados, possibilitando pessoas de classes menos abastadas entrarem no ensino superior. Em 2011 entregou o mandato para sua sucessora e primeira presidenta do Brasil, Dilma Russef, que governou até 2016 quando sofreu "impeachment" (golpe parlamentar).

Em 2015, ainda no governo Dilma, se iniciou a organização da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Nesse contexto, alguns pontos devem ser assinalados no tocante ao que rege a educação brasileira atualmente. Embora a BNCC tenha sido iniciada em 2015, ainda no governo Dilma; no governo de Michel Temer, vice dela na chapa e sucessor da presidenta, o documento foi reformulado e só em 2017 foi entregue, já a 3ª versão, destinada à educação Infantil e ao Ensino Fundamental na gestão do então ministro da educação, Mendonça Filho. Depois ainda passou pelas últimas alterações (referente ao ensino médio) até ser publicada em 2018 na gestão do ministro Rossieli Soares da Silva.

Sendo assim, é possível inferir que as novas regras para o ensino básico completado em 2019, já que as primeiras versões do documento traziam uma fragmentação nas etapas do ensino e só em 2019 foi anexado o ensino médio; nascem em um momento conturbado politicamente que, segundo Freitas (2012), atende a critérios neoliberais e capitalistas burgueses, baseados em ideias como: escola sem partido, lei da mordaza, educação domiciliar, só para citar algumas proposições neoliberais para o documento.

Assim, a BNCC surge em meio às reformas da previdência e trabalhista, além do congelamento de investimentos na área da Educação, entre outras ações que precarizaram ainda mais as relações de trabalho no Brasil. Dessa forma, de acordo com Patrícia Soares et al, “surge a necessidade de formação dos professores para compreensão, implementação e [obediência] à BNCC, uma vez que se trata do alinhamento a uma política “maior”, uma política de Estado a partir de uma “nova” concepção de educação” (2022, p. 4). Ainda de acordo com as autoras, “com essa intencionalidade de formação dos professores, o Ministério da Educação (MEC), apresentou a Base Nacional Curricular de Formação Docente – BNC – Formação” (2022, p. 4).

Destarte, a BNC-Formação foi instituída pela Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a BNC- Formação, que estabelece as competências e habilidades que os professores devem ter para ensinar e avaliar os conteúdos e competências previstos na BNCC.

Sequencialmente, institui-se a Resolução CNE/CP nº 1, de 27 de outubro de 2020, que dispõe sobre Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Continuada de Professores da Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação

Continuada de Professores de Educação Básica (BNC – Formação Continuada). É notável que todas essas resoluções e regras vêm atender os preceitos da BNCC e da Legislação Educacional, uma vez que a Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017 traz, no Art. 17 o seguinte informe:

Na perspectiva de valorização do professor e da sua formação inicial e continuada, as normas, os currículos dos cursos e programas a eles destinados devem adequar-se à BNCC, nos termos do § 8º do art. 61 da LDB, devendo ser implementados no prazo de dois anos, contados da publicação da BNCC, de acordo com o art. 11 da Lei nº 13.415/2017 (Brasil, 2017, p.11).

Dessa forma, é possível perceber uma homogeneização trazida por esses modelos a serem seguidos, fato que “[...] engessa o trabalho escolar e as formas de mediação do desempenho [...]” (Hypólito, 2021, p. 5) e leva à questão das diferenças, haja vista que uma sala de aula seja ela de qualquer fase da educação, traz uma heterogeneidade de culturas, etnias, saberes, gêneros e tipos de transtornos a exemplo do espectro autista TEA, TDAH, TOD, além de deficiências físicas. A questão é se o que está contemplado como regra geral para a educação brasileira atende a todas as diversidades, tanto no que concerne ao aprendizado quanto na formação inicial e continuada dos docentes, uma vez que aí entra outra questão, a alteridade.

FORMAÇÃO CONTINUADA DOCENTE: CONDIÇÕES, CONCEITOS E PERSPECTIVAS

Tem um ditado que afirma: “uma vez professor sempre aluno”, isso quer dizer que o professor nunca cessa de aprender, de se atualizar, de buscar novas perspectivas para o trabalho docente. Anteriormente, com um curso de graduação era possível muitos anos de trabalho com as mesmas perspectivas de aprendizagem. No entanto, atualmente, a necessidade de atualização contínua é cada vez mais evidente. Na vida moderna em que tudo sofre transformações e alterações todo o tempo, é impossível não buscar apoio para renovação e inovação dos conhecimentos teóricos e práticos. Esses aspectos se acentuam ainda mais quando se trata do professor, daí a importância da Formação Continuada para docentes em todos os saberes e fazeres do trabalho.

Nesse aspecto, o professor é cobrado todo o tempo pela atualização da prática pedagógica, mas qual apoio recebe para isso e como esse aspecto é visto nos documentos curriculares? Nesse contexto, os PCNs do Ensino Médio (PCNEM) afirmam que:

Estes Parâmetros cumprem o duplo papel de difundir os princípios da reforma curricular e orientar o professor, na busca de novas abordagens e metodologias. Ao distribuí-los, temos a certeza de contar com a capacidade de nossos mestres e com o seu empenho no aperfeiçoamento da prática educativa. Por isso, entendemos sua construção como um processo contínuo: não só desejamos que influenciem positivamente a prática do professor, como esperamos poder, com base nessa prática e no processo de aprendizagem dos alunos, revê-los e aperfeiçoá-los (PCNEM-MEC, 1999, p. 6).

Vê-se que o trecho deixa clara a perspectiva sobre a formação continuada e o aperfeiçoamento dos docentes. Entretanto, é perceptível que a promessa dos parâmetros mencionada na citação não foi realmente cumprida ou realizada de fato. Porque há uma alusão, mas não há um contexto de afirmação ou da responsabilização das instituições para isso. No site do MEC encontram-se alguns cursos que as universidades e IFs oferecem, cursos de pós-graduação, mas qual a disponibilidade do professor para aproveitar isso, especialmente o que trabalha precariamente em mais de uma instituição?

Infere-se, diante de tal questão que são muitos os obstáculos que um professor passa para chegar há algum lugar na educação brasileira, além disso, tem a questão dos desafios diários e das demandas que enfrentam com estudantes igualmente precarizados. É fato que a educação se modifica, sofre alterações, o educando se modifica ano a ano e isso traz, ao professor, a necessidade de transformar, também, as suas metodologias, para atender as mudanças, principalmente tecnológicas, bem como as demandas dos estudantes. Portanto, há necessidade de projetos no âmbito da educação, que vislumbrem não só o estudante, mas também aos profissionais que irão atender essa demanda. O docente não pode se sentir mal pela sua profissão que não dá possibilidade de aprender, de ser, para que o profissional não se sinta inferiorizado perante o aluno.

Dessa forma, alguns pontos precisam de atenção, primeiro o desgaste físico e mental do profissional da educação perante o contexto de sala de aula. Outro ponto seria o fato de ter que lidar com inúmeros casos de pessoas com deficiência – (PCD) (TDA, TDAH, TOD, TEA, DOWN, deficiência física-neurológica e ou motora e tantas outras), contexto presente em todo ensino básico.

Nesse sentido, uma perspectiva de extrema importância é a formação continuada dos docentes, não só com a capacitação profissional conteudista, mas, essencialmente, com o apoio psicológico e socioafetivo, haja vista o fato de que a profissão docente tem seus riscos, no sentido de adoecimento dos profissionais em todas as etapas de ensino.

Dessa forma, o professor precisa ser cuidado para poder cuidar, pois numa sala de aula conta-se com uma grande heterogeneidade de situações.

Em 2024 foi publicada a lei 14.831 de 27 de março de 2024 que “Institui o Certificado Empresa Promotora da Saúde Mental e estabelece os requisitos para a concessão da certificação”. A lei, pelo menos no que está escrito, busca meios para cuidar da saúde docente, no entanto, não se faz corresponder a partir do momento que deixa como opcional para as empresas obterem a certificação. A lei traz as diretrizes e os aspectos que poderiam ser positivos na vida dos referidos profissionais, mas deixa a critério da empresa adquirir ou não tal certificado. Isso deixa claro que se trata de mais uma lei que nasce estagnada e fadada a ficar só no papel, é como se já fosse pensada para isso, pois não é segredo que as empresas do ramo não estão preocupadas com certificados e sim com o lucro e para isso, exploram o trabalho docente. Nesse caso, chama-se a atenção para as diretrizes que constam na lei no artigo 3º inciso I:

I - Promoção da saúde mental:

- a) implementação de programas de promoção da saúde mental no ambiente de trabalho;
- b) oferta de acesso a recursos de apoio psicológico e psiquiátrico para seus trabalhadores;
- c) promoção da conscientização sobre a importância da saúde mental por meio da realização de campanhas e de treinamentos;
- d) promoção da conscientização direcionada à saúde mental da mulher;
- e) capacitação de lideranças;
- f) realização de treinamentos específicos que abordem temas de saúde mental de maior interesse dos trabalhadores;
- g) combate à discriminação e ao assédio em todas as suas formas;
- h) avaliação e acompanhamento regular das ações implementadas e seus ajustes;

No, papel, como consta em outras leis anteriores, tudo é bonito e ilusório, nenhuma escola, seja pública ou privada, chegará a essas diretrizes, ou seja, é o ideal, mas não o factual. Combater o assédio (g) se tornou algo fundamental para garantir, não só bem-estar, mas a própria vida do professor, se repararmos nos inúmeros casos em que docentes foram agredidos fisicamente por alunos e pais de alunos e até foram mortos por estudantes. No

entanto, o que está nas diretrizes continua só no papel.

A lei também traz os aspectos que podem proporcionar melhor vida profissional para os docentes, como se pode ver no inciso II do mesmo parágrafo:

II - Bem-estar dos trabalhadores:

- a) promoção de ambiente de trabalho seguro e saudável;
- b) incentivo ao equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional;
- c) incentivo à prática de atividades físicas e de lazer;
- d) incentivo à alimentação saudável;
- e) incentivo à interação saudável no ambiente de trabalho;
- f) incentivo à comunicação integrativa;

Sabemos da seriedade do assunto, mas não podemos deixar de criticar tais itens que, na realidade da educação brasileira, não procedem. O item (a) sobre o ambiente saudável, nos faz lembrar que tem professores trabalhando sem direito a um copo d'água, o mínimo que se pode dar a um profissional que usa a voz durante todo o tempo e, no caso da rede particular, isso se acentua ainda mais.

O item (b), parece ser provocativo, já que como bem afirma Tardif e Lessard (2013) o trabalho do professor não acaba na sala de aula, é justamente fora dela quando ele mais trabalha. Quanto às atividades físicas, lazer e alimentação saudável, o professor deve ter uma renda que lhe permita isso e tempo para poder fazê-lo o que não procede, portanto há uma discrepância entre o que se propõe e o que se tem na realidade.

Dessa forma, é quase palpável a distopia entre o posto no papel e a realidade de um sistema educacional que vive de estatística, em que um aluno progride sem a devida qualificação, um professor tem que tentar ensinar a 45 alunos, com suas diversidades, numa sala de aula. Que um docente com essa quantidade de estudantes em cada sala pode ter até três disciplinas e o professor trabalha em tempo integral, especialmente em instituições privadas sem a devida remuneração.

Dessa forma, assinala-se que a crítica aqui posta, não é à lei em si, ao que está escrito. A lei deve existir, ela é imprescindível para que a educação brasileira chegue a 5% do que deveria ser, no entanto, é preciso que se faça valer uma lei, que ela não sirva só para enfeitar papel. Uma lei precisa de fiscalização, de validação, mas se essa lei diz que é opcional o que ela prega, então ela não existe efetivamente.

Ainda nessa esteira, atenta-se para o fato de que a criança, o adolescente, o jovem e os adultos não chegam à sala de aula como um papel em branco, todos trazem uma carga psicológica, emocional e de vivência do seu cotidiano. Neste caso, é o docente quem

lida com todos, mas não se pode esquecer que esse profissional tem uma vida pessoal, social e, como todas as pessoas, também tem suas vulnerabilidades biológicas, psicológicas, emocionais e sociais, que precisam de atenção. Assim sendo, começando pelos poderes responsáveis por essa esfera de trabalho, passando pelas famílias e a gestão escolar, além de outros sujeitos no ambiente de trabalho, é preciso ver o profissional de educação como um ser humano e não como uma máquina de dar aulas. Consoante a essas perspectivas, Bruna Cassaro aponta que:

Atualmente os professores enfrentam uma série de desafios diários, desde demandas administrativas, a lidar com comportamentos dos alunos e pressões externas. A profissão docente está associada a altos níveis de estresse e esgotamento, fornecendo apoio e recursos para a saúde mental, podemos ajudar a prevenir o esgotamento profissional, garantindo que os professores possam continuar a desempenhar seu papel de forma eficaz e sustentável (Cassaro, 2024, p. 1).

É possível observar que a profissão docente, na atual conjuntura da educação brasileira, é uma atividade de risco. Não é à toa tantos diagnósticos de Burnout³ por parte dos docentes. Nesse sentido, a autora citada ainda observa a necessidade e importância de:

Cuidar da saúde mental do professor é investir na qualidade da educação, pois ela é a base sobre a qual se constrói todo o processo educativo. Um professor saudável mentalmente é capaz de inspirar e guiar seus alunos de forma mais eficaz e está apto a lidar com os desafios da profissão, além de promover um ambiente de aprendizado positivo. A saúde mental do professor pode ter um impacto direto no desempenho dos alunos. Professores que estão emocionalmente exaustos ou sobrecarregados podem não ser capazes de fornecer o suporte necessário aos alunos que enfrentam dificuldades de aprendizado, emocionais ou comportamentais. Portanto, investir na saúde mental dos professores é também um investimento no sucesso acadêmico e emocional dos alunos (Cassaro, 2024, p. 1).

Nesse contexto, Débora Garofalo (2025) observa que “a profissão, historicamente negligenciada em termos de reconhecimento, enfrenta uma crise que se agrava diante de um fenômeno preocupante: o adoecimento coletivo da categoria” (Garofalo, 2025). O grande desafio na atualidade é que não só o adoecimento é a preocupação, mas a

³ Segundo o Ministério da Saúde, no site Gov.br. A Síndrome de Burnout é um distúrbio emocional caracterizado por exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante. Os sintomas incluem esgotamento emocional, despersonalização e pouca realização pessoal no trabalho. O diagnóstico é clínico, levando em conta a história do paciente e seu envolvimento no trabalho. O tratamento e reconhecimento são importantes para lidar com essa condição.

violência, tanto entre os estudantes quanto dos estudantes para com os professores que perderam completamente sua autonomia, que são assediados e desrespeitados dentro e fora das instituições. Não raro vê-se uma notícia sobre assassinato de docente praticado por alunos. Exemplo desse contexto em uma realidade educacional decadente é o assassinato da professora Elisabeth Tenreiro que foi esfaqueada por um aluno enquanto fazia chamada em uma turma da Escola Estadual Thomazia Montoro, localizada na Zona Oeste de São Paulo.

Outro caso que merece destaque entre os 42 casos de ataques em instituições de ensino brasileiras de 2001 a 2024⁴, foi o de Caxias do Sul onde três estudantes, em 1º abril de 2025, esfaquearam uma professora com 13 facadas. Segundo Rute Pina, da BBC News Brasil (2025), o crime foi planejado entre os alunos, mas sem aviso ou ameaça, daí a surpresa, pois a professora até agora não consegue entender o porquê de tanta agressividade que a deixou mentalmente atordoada sem condições de voltar ao trabalho.

Nesse contexto, é visível o desajuste mental que assola a sociedade e que afeta diretamente adolescentes e os levam à violência dessa natureza. A violência é constante na vida escolar, os pais não conseguem mais conversar, aconselhar ou educar seus filhos e a escola acaba por ser a válvula de escape de adolescentes afetados por problemas socioafetivos, familiares, econômicos, entre outros que culminam em atitudes como as citadas.

Ainda sobre a vida profissional docente, outro fato a se levar em conta é a baixa remuneração desses profissionais que, não raro, precisam se dedicar a mais de uma instituição para poder garantir o sustento, especialmente quando se trata dos professores da rede particular, porque os donos dos estabelecimentos educacionais pagam a hora-aula e ignoram todo restante do contexto profissional do docente a exemplo do planejamento, produção da avaliação, correções de atividades, organização de eventos, atenção aos estudantes com deficiência entre outras.

A Base Nacional Comum de Formação Docente - “BNC Formação” - relativa à formação inicial, pela Resolução nº 2/2019, é o documento em que estão dispostas diretrizes curriculares nacionais e outras ações de formação docente. Aqui, vamos

⁴ Relatório "Ataques de Violência Extrema às Escolas: Causas e Caminhos - Atualização"

destacar, porém, a Resolução CNE/CP N° 1, de 27 de outubro de 2020, que dispõe sobre a formação continuada dos professores da Educação Básica.

Do capítulo II da política da formação continuada de professores, a única menção à questão do professor enquanto pessoa está no artigo 6º ponto VIII:

VIII - Desenvolvimento pessoal e profissional integral dos docentes e das equipes pedagógicas, por meio da capacidade de autoconhecimento, da aquisição de cultura geral ampla e plural, da manutenção da saúde física e mental, visando a constituição e integração de conhecimentos, experiências relevantes e pertinentes, competências, habilidades, valores e formas de conduta que respeitem e valorizem a diversidade, os direitos humanos, a democracia e a pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas (Brasil/MEC, 2020, p. 4).

Porém, é importante perceber que, mesmo quando se trata da saúde do professor, o motivo não seria o profissional em si, mas sim, “[...] visando a constituição e integração de conhecimentos, experiências relevantes e pertinentes, competências, habilidades, valores [...]” (Brasil/MEC, 2020, p. 4).

No Art. 7º, o documento diz que a Formação Continuada, para que tenha impacto positivo quanto à sua eficácia na melhoria da prática docente, “deve atender as características de: foco no conhecimento pedagógico do conteúdo; uso de metodologias ativas de aprendizagem; trabalho colaborativo entre pares; duração prolongada da formação e coerência sistêmica” (Brasil/MEC, 2020, p. 5).

É importante ressaltar que a resolução acima se torna inválida a partir da publicação da Resolução CNE/CP N° 4, de 29 de maio de 2024, que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior de Profissionais do Magistério da Educação Escolar Básica (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados e cursos de segunda licenciatura). O documento traz de volta disciplinas que haviam sido destituídas da área de humanas anteriormente, ficando da seguinte forma:

ÁREAS Ciências Humanas - CURSOS História, Geografia, Sociologia, Antropologia, Filosofia, Ciência da Religião, outras formações análogas; ÁREAS Linguagens - CURSOS Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, outras formações análogas, ÁREAS Ciências Exatas - CURSOS Matemática, Física, Química, outras formações análogas. ÁREAS Ciências da Natureza – CURSOS de Biologia, Ciências, Educação Física, outras formações análogas (Brasil Resolução CNE/CP N° 4, de 29 de maio de 2024).

O documento também abre alguns destaques em relação ao anterior sobre a diversidade, fato que contribui para que a questão da diversidade seja discutida e vista com seriedade e responsabilidade por todos que fazem parte do processo educacional. Entre outros pontos, no capítulo I art. 2º:

Art. 2º As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior de Profissionais do Magistério para a Educação Escolar Básica aplicam-se à formação de professores para o exercício das funções de magistério na Educação Infantil, no Ensino Fundamental, no Ensino Médio e nas respectivas modalidades de educação (Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação Profissional e Técnica de Nível Médio, Educação do Campo, Educação Escolar Indígena, Educação a Distância, Educação Escolar Quilombola e Educação Bilíngue de Surdos), nas diferentes áreas do conhecimento e com integração entre elas, podendo abranger mais de um campo específico e/ou interdisciplinar (Brasil Resolução CNE/CP Nº 4, de 29 de maio de 2024).

Entretanto, é preciso destacar que, mesmo com algumas diferenças entre o discurso do documento atual e do anterior, as questões sobre a formação continuada e o ensino médio técnico-profissionalizante são, ainda, insuficientes. Apenas uma alusão à formação continuada no inciso III do 3º Art.:

III- formação inicial dos profissionais do magistério da educação escolar básica: processo dinâmico e complexo, que possui articulação intrínseca e indissociável à valorização de profissionais de educação, às políticas de formação continuada e de gestão das carreiras do magistério, e condição necessária para a garantia da melhoria permanente da qualidade social da educação, devendo ser planejada e realizada por IES devidamente credenciadas em articulação permanente com os sistemas de ensino dos entes federativos (Brasil Resolução CNE/CP Nº 4, de 29 de maio de 2024).

Mesmo quando a formação continuada de docentes é referida de alguma maneira, em qualquer que seja o meio usado para esse fim; o discurso é o mesmo, a formação continuada docente está baseada apenas em aspectos do conteúdo pedagógico, em mais aprendizado, em mais informação, em mais didática e nunca em mais saúde, em mais apoio, em mais conforto, em mais remuneração etc.

Destarte, o que se deve pensar é que a formação continuada, no caso do professor, não pode ser só no âmbito atinente às áreas disciplinares, as quais estão vinculados. O docente precisa de muito mais, ele deve ser apoiado e acolhido. Devem ser apresentados para ele, os meios pelos quais ele poderá, também, acolher as diversidades com as quais

convive diariamente, para não se sentir um intruso no próprio ambiente de trabalho. O sistema educacional fala de inclusão, mas não inclui aquele que é responsável direto para isso. A presença de um ou uma auxiliar para ajudar nas demandas diárias não é o bastante, porque muitas vezes ambos não são preparados para tais demandas.

Sobre esse aspecto, o site do MEC, portal mais professores, traz modalidades de cursos para aperfeiçoamento do conhecimento, mas como já referido, o docente precisa de algo além do conteúdo, até porque, como coloca Tardif e Lessard (2013), há um vago “entre a tarefa prescrita tal como é definida pelos “patrões” e objeto de regras explícitas (normalmente escritas) e a tarefa real tal como se realiza no processo concreto do trabalho” (Tardif e Lessard, 2013, p. 111).

Sendo assim, quando se fala em formação continuada, deve-se pensar, também, em condições de trabalho do professor. Segundo os autores, entre o que o professor faz e o que fica como tarefa do professor há uma discrepância para além das questões aqui já elencadas. Os pesquisadores enumeram e questionam não só a carga de trabalho do professor, mas, também, como esse trabalho se desenvolve ou é posto ao docente. Dessa forma, os autores dizem que fatores sociais, psicológicos, físicos bem como os pessoais devem ser levados em conta, porque a noção da carga de trabalho é complexa e remete a diversos fenômenos nem todos quantificáveis e não se separam do trabalho diário do docente, então os autores enumeram alguns fatores que devem ser considerados ao se observar a carga de trabalho dos professores:

- Fatores materiais e ambientais, como a natureza dos lugares de trabalho e os recursos materiais disponíveis. Por exemplo, a insuficiência de material adequado, a falta de equipamento informático, a pobreza das bibliotecas, a dependência dos horários de transporte (em regiões distantes), a insuficiência de recursos financeiros são fatores muitas vezes descritos pelos docentes de todos os países e, obviamente, no Brasil, pois eles tornam muito pesada ou difícil a carga de trabalho.
- Fatores sociais, como a localização da escola (em meio rural ou urbano, num quarteirão rico ou pobre etc.), a situação socioeconômica dos alunos e de sua família, a violência reinante no quarteirão, a venda de drogas entre crianças etc.
- Fatores ligados ao “objeto de trabalho”, tais como o tamanho das turmas, a diversidade das clientelas, a presença de alunos com necessidades especiais e com dificuldades de adaptação e de aprendizagem, a idade dos alunos, o sexo, o nível de maturidade etc.
- Fenômenos resultantes da organização do trabalho: o tempo de trabalho, o número de matérias a dar, o vínculo empregatício (regular, precário, por

contrato etc.), a diversidade das outras tarefas além do ensino (a recuperação, as atividades paradidáticas, a tutoria ou a disciplina, a supervisão etc.), as atividades à noite, nos fins de semana, nas férias etc.

- Exigências formais ou burocráticas a cumprir: observância dos horários, avaliação dos alunos, atendimento aos pais, reuniões obrigatórias, tarefas administrativas etc. (Tardif; Lessard, 2013 P. 113-114).

Os autores demonstram contextos desfavoráveis que precarizam o trabalho do professor que, na verdade, não tem com quem contar na vida pessoal e profissional, porque quem não vive essa realidade não terá a ideia mínima sobre a condição a que o docente se encontra exposto, até porque é difícil colocar em palavras o que se faz e como se fazem as atividades docentes.

Outro sim, o trabalho do professor, nesse sentido, é muito solitário e esse fator também traz a angústia, porque, como bem afirmam os pesquisadores, há uma elasticidade no trabalho docente, que não se encerra na sala de aula ou na escola e, muitas vezes, comprometem noites, férias, finais de semana, entre outros. Levando em consideração esses aspectos, os autores ainda colocam que vários desses fatores são “tarefas invisíveis” que também exigem pensamento, tempo, afetividade, entre outros a exemplo de trabalhar com alunos com dificuldades educacionais especiais, dificuldades de aprendizagens, alunos delinquentes, violentos e nada disso está posto na carga de trabalho docente. Dessa forma, para os autores:

Pode-se falar ainda de “carga mental” de trabalho, resultado de dois fatores complementares: a natureza das exigências objetivamente exercidas pela tarefa e as estratégias adotadas pelos atores para adaptar-se a elas. Essas estratégias podem gerar um esgotamento quando os professores não controlam seu ambiente de trabalho e se veem submetidos, por exemplo, a mudanças repentinas no número de alunos, uma redução dos recursos disponíveis etc. (Tardif; Lessard, 2013 P. 114)

Os pesquisadores reconhecem que o trabalho docente depende, também, da região, do Estado, do país e até do bairro onde o docente trabalha, um fator que torna ainda mais difícil saber precisamente a sobrecarga de trabalho de um professor. Como o sistema educacional considera o quantitativo dado, também ignora a realidade docente e a formação continuada, nesse contexto, continuará sendo “um esparadrapo numa ferida aberta”, ou seja, ineficaz e fora da realidade. Eles também enfatizam que a escolaridade docente tem aumentado nos últimos anos porque está havendo uma dedicação maior na qualificação.

O aperfeiçoamento, segundo os autores, acontece de várias formas como, jornadas

pedagógicas, colóquios, congressos, conferências, aperfeiçoamento universitário entre outros. Entretanto, precisa-se levar em conta que o mundo dos alunos e dos jovens em geral muda muito mais velozmente que o da escola. O que o professor faz hoje, na próxima semana já está obsoleto, então se o professor precisava de continuidade na sua formação antes, hoje mais do nunca ele deve ter isso de uma forma muito mais presente, inclusive com instrumentação pedagógica disponível e acessível.

Porém, a perspectiva pessoal da saúde mental docente continua em segundo plano. Vê-se que todos os itens citados fazem parte da escolaridade, mas a saúde para enfrentar tudo isso é de suma importância, para que os docentes, especialmente aqueles que estão chegando na profissão, não sejam mais um número na estatística dos dependentes de remédios controlados.

Diante do exposto, percebe-se que toda perspectiva da formação continuada para professores deve estar baseada em mais aprendizado, mais capacidade, mais competência, mais reformas, mais carga horária. Isso se assemelha a um sistema que precisa de manutenção regular para continuar funcionando de forma eficaz. No caso do docente, parece que só tem a dar e nada a receber, o fator cuidado, zelo, atenção, apoio, não é mencionado pelos documentos.

Sendo assim, tudo que o docente recebe é para dar a outrem, não recebe nada para si, nem a valorização da profissão que, como se sabe, é extremamente desgastante em todos os sentidos; nem a atenção enquanto pessoa com suas inúmeras vulnerabilidades que todo indivíduo tem. Vê-se que o viés tecnicista da prática pedagógica foi e ainda é a base da educação, com elaboração de instrumentos e métodos de ensino para comportar conhecimento e que, toda gama de capacitação e formação continuada dedicada ao professor caminha nesses trilhos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Buscou-se com a pesquisa discutir os processos que estruturaram a educação no país e, principalmente, sobre a formação continuada docente, que ao que tudo indica, continua a merecer atenção das políticas públicas pela sua importância estratégica e reverberação na qualidade da formação de nossos estudantes do ensino básico.

De acordo com o que foi pesquisado é possível observar que, embora seja elevado o número de planos, programas e projetos elaborados ao longo do tempo, poucas coisas mudaram efetivamente da educação básica no país. Haja vista que os alunos continuam precarizados na aprendizagem das diversas linguagens disciplinares que são fundamentais para compreender os conteúdos pedagógicos e desenvolver o pensamento crítico no currículo escolar.

Entre tantos fatores que podem estar ligados a essas perspectivas, destacam-se a ênfase no alcance de índices formais elevados sem garantia, em contra partida, numa aprendizagem crítica e significativa na formação cidadã nas escolas. Um bom exemplo disso é pouco tempo que é dedicado, no currículo escolar, a uma leitura dinâmica, discutida, analisada para que o aluno venha a ter seu grau de criticidade elevado.

Do mesmo modo, o trabalho mostrou que o docente não recebe o devido valor nem atenção para uma competente atuação das suas atribuições, sendo levado a assumir uma rotina robótica de alguém que precisa dar aulas para atingir um número, quando numa sala de aula há uma diversidade que se multiplica dia a dia em inúmeras dimensões e que inviabiliza um trabalho docente eficaz.

Assim, o trabalho do professor, é negligenciado do ponto de vista de apoio físico-emocional. Dados recentes indicam que os trabalhadores docentes vivem em um contexto de alta vulnerabilidade e são frequentemente expostos a riscos que ameaçam sua integridade e bem-estar.

Um aspecto que fica evidente no resultado do trabalho é que o não interesse pela profissão encontra fatores explicativos no próprio sistema socioeducacional brasileiro. Inúmeros aspectos levam o jovem a não aderir a profissão, daí o cuidado que deve ser dispensado à juventude que estão cursando as licenciaturas, visando garantir um desenvolvimento social, saudável e sustentável à docência no país.

No estudo fica claro que a carga de trabalho dentro e fora da instituição de ensino não permite que o docente tenha tempo para uma boa qualificação ou mesmo para uma

simples leitura. Nesse contexto, o professor que deveria ter uma vida pessoal, social e familiar acaba por deixá-la em segundo plano, o que causa adoecimento crônico.

Sendo assim, é possível concluir na rotina de trabalho, que muito da causa do adoecimento docente deixa sequelas para toda vida. Ainda se pode observar que não há, de fato, uma formação continuada para os docentes e quando ela é feita, não leva em conta a pessoa do professor, apenas a função de dar aulas como se fosse uma máquina a cumprir tarefas repetitivas.

Nesse contexto, pode-se inferir como resultado geral da pesquisa que tanto os discentes quanto os docentes não têm sido valorizados como sujeitos de direito e como seres humanos situados e engajados politicamente. As políticas públicas que foram criadas e/ou recauchutadas para a inclusão, não pensam em qualidade, mas em quantidade. Os pais de alunos exigem dos professores o que lhe é impossível e o sistema escolar, por sua vez, coloca em xeque a vida do docente e o futuro do discente.

REFERÊNCIAS

BRASIL **Resolução CNE/CP Nº 1, de 27 de outubro de 2020**. Diário Oficial da União Publicado em: 29/10/2020 | Edição: 208 | Seção: 1 | Página: 103 Órgão: Ministério da Educação/Conselho Nacional de Educação. Disponível em:

<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cne/cp-n-1-de-27-de-outubro-de-2020-285609724>. Acesso em: 25/03/2025

BRASIL. (2017). **Base Nacional Comum Curricular** - 3ª versão. Sem o Ensino Médio. Brasília: MEC. <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/historico/>.

BRASIL. **DECRETO-LEI Nº 406**, de 31 de dezembro de 1968.. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-406-31-dezembro-1968-376809-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 02/10/2025.

BRASIL. **DECRETO-LEI nº 477**, de 26 de fevereiro de 1969. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-477-26-fevereiro-1969-367006-publicacaooriginal-1-pe.html#:~:text=Define%20infra%C3%A7%C3%B5es%20disciplinares%20praticadas%20por,o%20par%C3%A1grafo%201%C2%BA%20do%20Art.> Acesso: 28/06/2025.

BRASIL. **DECRETO-LEI nº 574**, de 8 de maio de 1969 - Publicação Original Dispõe sobre o aumento de matrículas em estabelecimentos de ensino superior. Disponível:

<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-574-8-maio-1969-374008-publicacaooriginal-1-pe.html#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20o%20aumento%20de%20matr%C3%ADculas%20em%20estab%C3%A9limentos%20de%20ensino%20superior.> Acesso em: 05/07/2025.

BRASIL. **LEI 14.831** de 27 de março de 2024 que “Institui o Certificado Empresa Promotora da Saúde Mental e estabelece os requisitos para a concessão da certificação”. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2024/lei-14831-27-marco-2024-795429-publicacaooriginal-171371-pl.html>. Acesso em: 04/10/2025.

BRASIL. Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 27 dez. 1961.

BRASIL. **LEI Nº 5.692**, DE 11 DE AGOSTO DE 1971. Fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 1º e 2º graus, e dá outras providências. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5692-11-agosto-1971-357752-publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso: 01/10/2025.

BRASIL. **LEI Nº 9.394**, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 05/07/2025.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018.

BRASIL. Ministério da Educação. **Resolução CNE/CP Nº 2, de 20 de dezembro de 2019**. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (**BNC-Formação**). Brasília: MEC, 2019. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2019-pdf/135951-rcp002-19/file> Acesso: 24/03/2025.

BRASIL. PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS - Ensino Médio. **PCNEM** Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/BasesLegais.pdf>. Acesso em: 23/03/2025.

BRASIL. **Resolução CNE/CP nº 1**, de 15 de maio de 2006

BRASIL. **Resolução CNE/CP Nº 2**, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017. Institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica. Disponível: <https://abmes.org.br/legislacoes/detalhe/2457>. Acesso em: 01/10/2025.

BRASIL. **Resolução CNE/CP Nº 4, de 29 de maio de 2024**, Dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior de Profissionais do Magistério da Educação Escolar Básica (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados e cursos de segunda licenciatura). disponível em: [*RESOLUCAO-CNE CP-No-4-DE-29-DE-MAIO-DE-2024.pdf](https://portal.mec.gov.br/docman/magisterio-2024-pdf/135951-rcp002-19/file). acesso em, 31/03/2025.

CASSARO, B. Promovendo o bem-estar emocional do professor: acolhendo as dores, nutrindo as esperanças. In **Direcional Escolas - Revista do gestor escolar**. Disponível em: <https://direcionalescolas.com.br/promovendo-o-bem-estar-emocional-do-professor-acolhendo-as-dores-nutrindo-as-esperancas/>. Acesso em: 25/03/2025.

FREITAS, L. C. (2012). **Os reformadores empresariais da educação: da desmoralização do magistério à destruição do sistema público de educação**.

Educação e Sociedade, v. 33(119), p. 379-404.
<https://www.scielo.br/j/es/a/PMP4Lw4BRRX4k8q9W7xKxVy/?format=pdf&lang=pt>

GAROFALO, Débora, **A urgência da valorização docente em tempos de adoecimento coletivo**. Disponível em: <https://revistaeducacao.com.br/2025/06/20/valorizacao-docente/>. Acesso em: 04/10/2025.

GATTI, Bernadete. **Formação de professores no Brasil: características e problemas**. Revista Educ. Soc. Campinas, v 31 n 113 p. 1355-1379, out. 2010. Disponível em: <http://www.cedes.unicamp.br> acesso em: 23/03/2025

HYPÓLITO, Á. M. (2021). Padronização curricular, padronização da formação docente: desafios da formação pós-BNCC. **Revista Práxis Educacional**, v. 17(46),

Institui diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação em Pedagogia, licenciatura. DOU nº 92, Seção 1, 16/5/2006, p.11/12. Disponível: <https://abmes.org.br/legislacoes/detalhe/330>

p. 1-18. <https://periodicos2.uesb.br/index.php/praxis/article/view/8915>

PINA, Rute. Vou virar serial killer. Tô nem aí: como adolescentes planejam ataque a escola e esfaquearam professora no RS. In. **BBC News**.

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/c8x85rewn8vo>. Acesso em 5/10/2025.

ROMANELLI, Otaíza de O. História da Educação no Brasil 23ª ed. Petrópolis: Vozes, 2003.

SOARES, Patrícia G.; GONÇALVES, N. S.; SANTOS, T. de L. dos.; RUPPENTHAL, Raquel; MELLO Elena Billig. BNC-Formação Continuada de Professores da Educação Básica: competências para quem?. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**, [S. l.], v. 11, n. 9, p. e46011932181, 2022. DOI: [10.33448/rsd-v11i9.32181](https://doi.org/10.33448/rsd-v11i9.32181). Disponível em: <https://rsdjournal.org/rsd/article/view/32181>. Acesso em: 3 set. 2025.

TARDIF, Maurice; LESSARD Claude (orgs.) **O ofício de professor: história, perspectivas e desafios internacionais**; tradução de Lucy Magalhães. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.